

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ

Жилкибаева Балжан Кизметовна

Астана қаласы әкімдігінің 106 орта мектебі КММ

(Астана, Қазақстан Республикасы)

Андатпа: Қазіргі таңда білім беру жүйесінде оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мәселесі ерекше маңызға ие болып отыр. ХХІ ғасыр – ғылым мен білімнің ғасыры. Бұл кезеңде ақпараттық қоғамда өмір сүретін, шығармашылық ойлау қабілеті дамыған, өзіндік пікірін еркін жеткізе алатын тұлға қалыптастыру – ең басты міндеттердің бірі.

Кілтті сөздер: шығармашылық қабілет, әдіс-тәсілдер, репродуктивті деңгей, өнімді деңгей, шығармашылық деңгей, жобалық оқыту әдісі.

Аннотация: В настоящее время особое значение в системе образования приобретает развитие творческих способностей учащихся. ХХІ век - век науки и образования. В этот период одной из главных задач является формирование личности, живущей в информационном обществе, обладающей развитым творческим мышлением, способной свободно выражать свое мнение.

Ключевые слова: творческие способности, методы и приемы, репродуктивный уровень, продуктивный уровень, творческий уровень, метод проектного обучения.

Abstract: Currently, the development of students' creative abilities is of particular importance in the education system. ХХІ century - the century of science and education. During this period, one of the main tasks is the formation of a personality living in an information society, possessing a developed creative mind, capable of freely expressing his opinion.

Key words: creativity, methods and techniques, reproductive level, productive level, creative level, project training method.

Қазіргі таңда білім беру жүйесінде оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мәселесі ерекше маңызға ие болып отыр. ХХІ ғасыр – ғылым мен білімнің ғасыры. Бұл кезеңде ақпараттық қоғамда өмір сүретін, шығармашылық ойлау қабілеті дамыған, өзіндік пікірін еркін жеткізе алатын тұлға қалыптастыру – ең басты міндеттердің бірі. Сондықтан білім беру мазмұнына қойылатын талаптар да өзгеруде: оқушыларды дайын білімді

қабылдаушы емес, білімді өздігінен ізденуші, ой елегінен өткізіп, жаңа идеялар туындатушы деңгейге көтеру қажет.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту» деп атап көрсетілген [1]. Осыған сәйкес мектептің, әсіресе қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің алдында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға жағдай жасау міндеті тұр.

Осы баяндаманың мақсаты – оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытудың теориялық негіздерін айқындау, қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдерді көрсету, нақты мысалдар арқылы оның нәтижесін дәлелдеу.

1. Шығармашылық қабілет ұғымы және оның педагогикалық-психологиялық негіздері

Шығармашылық – жаңа, соны идеялар мен өнімдерді дүниеге әкелу қабілеті. Психолог Л.С. Выготский шығармашылықты баланың дамуындағы ең жоғарғы саты деп бағаласа, С.Л. Рубинштейн «Шығармашылық – адамның өзін-өзі дамытуының негізгі көрсеткіші» деп тұжырымдайды [2].

Қабілеттің дамуы үш деңгейде қарастырылады:

- **Репродуктивті деңгей** – дайын білімді меңгеру, үлгі бойынша әрекет ету.
- **Өнімді деңгей** – белгілі бір білім негізінде жаңа шешім табу.
- **Шығармашылық деңгей** – мүлде жаңа өнім жасау, өзіндік идеяны ұсыну.

Оқушы шығармашылығы ең алдымен ойлау қабілетінде, қиялында, тіл мәдениетінде, дүниетанымында көрінеді. Қазақ педагогикасында да шығармашылық мәселесіне назар аударған ғалымдар көп. Мәселен, А. Байтұрсынұлы «Мектептің мақсаты – баланы ойлануға үйрету» деп атап өтсе [3], Қ. Жұбанов «Оқытудың басты нәтижесі – оқушының өздігінен білім алуға дағдылануы» деген [4].

2. Қазақ тілі сабақтарында шығармашылық қабілетті дамыту

Қазақ тілі пәні – оқушының ойлауын, тілін, қиялын дамытуға бағытталған жетекші пәндердің бірі. Бұл сабақтарда оқушыға тек грамматикалық білім беріп қана қоймай, оны шығармашылық тұрғыдан ойландыру, тілдік қорын байыту басты мақсат болып табылады.

Қазақ тілінен шығармашылық тапсырмалар үлгілері:

5. **Эссе жазу** – «Менің арманым», «Егер мен жазушы болсам...».
6. **Мәтін құрастыру** – берілген сөздер мен тіркестерді пайдаланып, әңгіме жазу.

7. **Сөйлемді түрлендіру** – мақал-мәтелдерді өзгертіп, жаңа мағына беру.

8. **Диалог құру** – белгілі бір тақырыпқа оқушылардың өз ойынан диалог құрастыруы.

Мысалы, «Туған жер» тақырыбында мәтін жазу тапсырылғанда, оқушылар өз туған жерінің табиғатын суреттеп, оған деген сүйіспеншілігін шығармашылықпен жеткізе алады.

3. Әдебиет сабақтарында шығармашылық қабілетті дамыту

Әдебиет – оқушының рухани әлемін байытатын, эстетикалық талғамын қалыптастыратын, шығармашылық қабілетін дамытатын негізгі пән.

Әдеби шығармаларды оқыту барысында оқушыларды кейіпкерлер бейнесін талдауға, шығарма желісін өзінше жалғастыруға, өз ойын көркем тілмен жеткізуге баулу маңызды.

Әдебиеттен шығармашылық жұмыстардың үлгілері:

- **Әдеби кейіпкерге хат жазу** («Абайға хат», «Қобыланды батырға үндеу»).
- **Шығарманы сахналау** (мысалы, М.Әуезовтің «Қараш-Қараш оқиғасы» повесінен үзінді).
- **Ойтолғау жазу** («Абайдың жастарға айтқан өсиетінің бүгінгі мәні»).

Дебат ұйымдастыру («Қазақ қоғамындағы батыр бейнесінің маңызы бар ма?») [5].

Мысалы, Абайдың «Қара сөздерін» оқытқанда, оқушыларға «Егер сен бүгінгі заманда Абаймен кездессең, оған қандай сұрақ қояр едің?» деген тапсырма беруге болады. Бұл оқушыларды сыни тұрғыдан ойлауға, өз көзқарасын еркін жеткізуге баулиды.

4. Мұғалімнің рөлі және жаңа технологияларды қолдану

Оқушы шығармашылығын дамытуда мұғалімнің рөлі зор. Мұғалімнің әр сабағы оқушыға ой салып, іздендіретіндей болуы тиіс.

Қазіргі замандағы педагогикалық технологиялар да шығармашылықты дамытуға кең мүмкіндік береді:

- **Жобалық оқыту әдісі** – оқушылар белгілі бір тақырыпқа байланысты топтық жоба әзірлейді (мысалы, «Қазақ батырларының бейнесі» жобасы).
- **Модульдік оқыту технологиясы** (М. Жанпейісова) – оқушыларды белсенді әрекетке, пікірталасқа тартады.
- **АКТ қолдану** – мультимедиялық құралдар, бейнематериалдар, интерактивті тапсырмалар оқушы қиялын жандандырады.

5. Қазақ тілі мен әдебиетінде шығармашылықты дамытудың нақты мысалдары

• **Өлең шығару:** «Егер мен ақын болсам...» тақырыбында қысқаша өлең жазу.

• **Жаңа аяқталу:** «Алпамыс батыр» жырын қазіргі заман тұрғысынан аяқтау.

• **Эссе:** «Абай поэзиясы – жүрек үні».

• **Тілдік ойындар:** «Сөзден сөз тудыр» ойыны арқылы оқушының сөздік қорын молайтып, шығармашылық қабілетін арттыру.

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарындағы шығармашылық тапсырмалар

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мүмкіндігі ерекше. Себебі бұл пәндер оқушыларды тек тілдік заңдылықтарды меңгертуімен ғана шектелмей, олардың ойлау, қиялдау, өзіндік пікір айту дағдыларын қалыптастырады. Мәселен, шығарма жазу барысында оқушылар белгілі бір тақырыпқа өз көзқарасын білдіреді, көркем образ жасайды, ойдан оқиға құрастырады. Бұл – шығармашылық қиялдың дамуына тікелей ықпал ететін әрекет.

Мысалы, әдебиет сабағында «Абайдың қара сөздеріндегі адамгершілік мәселелері» тақырыбы бойынша эссе жаздыруға болады. Оқушылар тек мазмұндап қана қоймай, өз ой-толғамдарын қосады, қазіргі қоғаммен байланыстырады. Бұл әдіс шығармашылық ойлау қабілетін дамытумен қатар, әлеуметтік танымын да кеңейтеді [6].

Қазақ тілінде оқушыларға еркін тақырыпқа әңгіме құрастыру, белгілі бір мақал-мәтелдің мазмұнын ашатын әңгіме жаздыру да олардың сөздік қорын байытып, қиялын жетілдіреді. Мұндай тапсырмалар оқушының ішкі потенциалын оятуға көмектеседі.

Жобалық әдіс және оқушылардың шығармашылық дамуы

Соңғы жылдары білім беру жүйесінде жобалық оқыту әдісіне ерекше мән беріліп отыр. Жоба әдісі оқушыны тек дайын білімді қабылдаушы емес, сол білімді қолданушы, зерттеуші, тіпті жаңа білім жасаушы деңгейіне көтереді. Бұл әдіс шығармашылық қабілетті дамытуда аса тиімді құрал болып табылады.

Мәселен, әдебиет пәнінде «Қазақ эпосындағы батырлық бейнелер» тақырыбы бойынша топтық жоба жасату оқушыларды шығармашылық ізденіске жетелейді. Олар халық ауыз әдебиетін зерттейді, қосымша деректер іздейді,

кейіпкерлерді салыстырады, өз ойларын мультимедиялық презентация арқылы қорғайды.

Қазақ тілі пәнінде «Жергілікті жердегі көне атаулардың шығу тегі» тақырыбында жобалық жұмыс жүргізуге болады. Бұл тапсырма оқушының туған жерге деген сүйіспеншілігін арттырып қана қоймай, зерттеушілік пен шығармашылық дағдыларын дамытады.

Қазіргі педагогикалық технологиялар және шығармашылық

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда инновациялық технологиялардың орны ерекше. Солардың ішінде сын тұрғысынан ойлау, деңгейлік тапсырмалар жүйесі, АКТ (ақпараттық-коммуникациялық технологиялар) кеңінен қолданылады.

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы оқушыларға белгілі бір тақырыпқа қатысты өз көзқарасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мысалы, әдебиет сабағында «Қазақ хандығы дәуіріндегі жыраулар поэзиясы» тақырыбында «Түртіп алу стратегиясын» қолдану оқушыларды еркін пікір айтуға, ой қорытуға, өз көзқарасын дәлелдеуге баулиды.

Деңгейлік тапсырмалар шығармашылықты дамытудың тағы бір жолы. Мәселен, қазақ тілі сабағында грамматикалық тақырыпты бекіту барысында 3 деңгейлі тапсырмалар беріледі:

- I деңгей – дайын сөйлемдерді толықтыру;
- II деңгей – берілген тақырыпқа сөйлем құрастыру;
- III деңгей – өз бетінше шағын мәтін жазу.

Бұл жүйе оқушыларды біртіндеп шығармашылыққа баулиды.

Мұғалімнің рөлі

Шығармашылықты дамытудағы ең негізгі тұлға – мұғалім. Ол оқушының қабілетін танып, бағыт-бағдар беріп, қолдау көрсетіп отыруы қажет. Мұғалім әрбір оқушының шығармашылық мүмкіндігін ашу үшін түрлі әдіс-тәсілдерді үйлестіріп қолдануы тиіс[7].

Мәселен, әдебиет сабағында мұғалім оқушыларға «Менің сүйікті кейіпкерім» атты еркін тақырып беріп, оны түрлі формада орындауға мүмкіндік жасайды. Бір оқушы эссе жазады, екіншісі сурет салады, үшіншісі өлең шығарады. Мұндай әдіс оқушылардың әртүрлі шығармашылық қырларын ашуға жол ашады.

Қазақ әдебиеті арқылы қиялды дамыту

Қазақ әдебиеті – оқушының эстетикалық талғамын қалыптастырып, шығармашылық қиялын жетілдіретін қайнар бұлақ. Әсіресе, халық ауыз әдебиеті үлгілері мен классик жазушылар шығармаларының мәні зор.

Мысалы, М.Әуезовтің «Абай жолы» романынан үзінділерді талдау барысында оқушылар кейіпкерлерді салыстырады, олардың іс-әрекетіне баға береді. Бұл – шығармашылық ойлау процесін дамытудың тиімді жолы.

Сонымен қатар, ертегілерді сахналау, жыр-дастандардан көрініс қою, ақын-жазушылардың шығармаларын мәнерлеп оқу – оқушылардың көркемдік талғамын арттырып, қиялын шарықтатады [8].

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту – қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында шығармашылық тапсырмаларды кеңінен қолдану, жобалық әдісті енгізу, инновациялық технологияларды пайдалану арқылы бұл міндетті жүзеге асыруға толық мүмкіндік бар. Ең бастысы, мұғалім оқушылардың қабілеттерін танып, әрқайсысының шығармашылық әлеуетін ашуға жағдай жасауы қажет.

Қорыта айтқанда, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту – бүгінгі білім берудің басты бағыты. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында шығармашылық тапсырмаларға жүйелі түрде көңіл бөлу оқушылардың ойлау, сөйлеу, қиялдау қабілеттерін жетілдіреді. Бұл – олардың болашақта шығармашыл, ізденімпаз, бәсекеге қабілетті тұлға болып қалыптасуына негіз қалайды.

Осы бағыттағы жұмыстардың нәтижесінде оқушы тек білімді меңгеріп қана қоймай, өз ойын еркін білдіретін, жаңа идеяларды іске асыратын деңгейге жетеді. Мұғалімнің басты міндеті – соған жағдай жасау.

Пайдаланылған әдебиеттер

9. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2007.
10. Выготский Л.С. *Воображение и творчество в детском возрасте*. – Москва, 1991.
11. Байтұрсынұлы А. *Тіл – құрал*. – Алматы: Ана тілі, 1992.
12. Жұбанов Қ. *Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер*. – Алматы: Ғылым, 1999.
13. Құдайбергенова К. *Шығармашылық қабілетті дамыту жолдары*. Алматы: Рауан, 2004.
14. Айтбаева А. Қазақ тілі сабақтарында шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыру. – Алматы: Рауан, 2015.